

MATERIKLAR VA OKEANLAR TABIIY GEOGRAFIYASI

Duschanov Jurabek Satimboyevich

Xorazm viloyati Shovot tumani

14-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Geografiya fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursini o'rganishda o'quvchilarda shakllanadigan geografik tushunchalar va ulardan foydalanish imkoniyatlari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: geografiya, umumgeografik tushunchalar, xususiy geografik tushunchalar, materik, interfaol metod, re'lef, ekvator chizig'i.

Аннотация: В данной статье написано о формируемых у студентов географических понятиях и возможностях их использования при изучении курса естественной географии материков и океанов.

Ключевые слова: география, общегеографические понятия, частные географические понятия, континент, интерактивный метод, рельеф, линия экватора.

Annotation: This article is about the geographical concepts that students develop and how to use them in the course of natural geography of continents and oceans.

Keywords: geography, general geographical concepts, special geographical concepts, continent, interactive method, relief, equator.

Hozirgi kunda innovatsion ta'lim, o'quvchilardan bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish bilan birga, ulardan aqliy faoliyat usullarni ham egallab borishni talab etmoqda. Bilimlarni egallash va ularni turli amaliy ishlarda tatbiq etish jarayonida, o'quvchilarga yangi geografik tushunchalarni shakllantirish jarayonida geografik ob'yektlarni qiyoslashda, ulardagi umumiylik va tafovutlarni aniqlashda, xarita va boshqa bilim manbalari asosida tasnifini tuzishda o'quvchilar turli ko'nikma va malakalarni tatbiq etadilar. Ana shunday ko'nikmalardan biri geografik tushunchalarni shakllantirish xisoblanadi.

Umumta'lim maktablarida geografiya kurslarini o'qitishda asosiy vazifalardan biri o'quvchilarda geografik tushunchalarni shakllantirishdan iboratdir. Taniqli olim N.N.Baranskiyning metodikaga oid asarlarida iqtisodiy geografiya tushunchalari haqida, L.A.Polovinning metodik asarlarida umumiy geografik tushunchalarning yoritilish masalalari, L.Darinskiyning asarlarida esa tabiiy geografiya kursidagi geografik tushunchalar haqida talaygina ma'lumotlar bor. P.G'ulomov, R.Qurboniyozov, A.Abdulqosimov, A.Soatov, X.Vahobov, M.Tillaboyevalar tomonidan yaratilgan darslik va qo'llanmalarda umumiy geografik tushunchalarning yoritilish masalalariga atroflicha to'xtalganlar. O'quvchilarda shakllanadigan geografik tushunchalar asosan ikki guruhga-umumiy va xususiy tushunchalarga bo'linadi. Umumiy geografik tushunchalarga geografik hodisalarning butun bir guruhiga kirib, ularni o'quvchilar idrok etishlari bilan tushunib oladilar.

Masalan: tog'lik, zilzila, iqlim mintaqasi, daryo, ko'l, tabiat zonalari va h.k.

Umumiy geografik tushunchalar mazmunini aniqlashda uning asosiy belgilari aytiladi. O'quvchilarda umumiy geografik tushunchalarning hosil bo'lishida o'qituvchining yangi pedagogik texnologiyalar asosida tayyorlagan dars ishlanmalari, prezentatsiyalari, ko'rgazmali qurollari juda katta ahamiyatga ega. Chunki, o'qituvchining ko'rgazmali qurollari o'quvchilarda geografik tushunchalarni hosil bo'lishiga yordam berib, ularning kuzatuvchanligi, tafakkurining rivojlanishiga imkoniyat yaratadi. Xususiy geografik tushunchalar biror bir geografik ob'yektning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi. O'quvchilarda xususiy geografik tushunchalar ham umumiy geografik tushunchalar kabi izchillik bilan idrok etish bilan shakllanadi. Geografiya kurslarida, xususan, "Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursi"da o'rganiladigan geografik ob'yektlarning ko'pligidan idrok etishda murakkabliklar mavjud. Shuning uchun ham, o'qituvchining yangi pedagogik texnologiyalar asosida tayyorlagan slaydlari, og'zaki tasvir, geografik kartalar, rasm va fotosuratlar, taqqoslash usullari, diagramma va tablitsalar o'quvchilarda xususiy geografik tushunchalarning shakllanishida muhim ahamiyatga ega.

Umumta'lim maktablarining geografiya kurslari uchun muhim ko'rsatkichlardan biri, o'quvchilarda o'rganilayotgan materiallarga nisbatan qiziqishini orttirish muammosidir. Bu masalani hal etish uchun geografiya o'qituvchisidan o'qitishning turli metodlari va usullari va yangi pedagogik texnologiyalar asosida tayyorlangan ko'rgazmali qurollardan, prezentatsiyalardan foydalanishni taqozo etadi. Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursini o'qitilishi jarayonida umumiy geografik tushunchalarni o'quvchilarga yetkazish zarur ekan, eng avvalo, har bir mavzu yuzasidan xususiy geografik tushunchalar tanlab olinadi. Mazkur tanlab olingan xususiy geografik tushunchalar, umumiy geografik tushunchalarning o'quvchilar

ongida shakllanishiga zamin bo'ladi. Xususiyl geograflk tushunchalarnl tanlab olishda o'qitish jarayonlarlnl hisobga olgan holda, turll tablat hodisalarl, ahollnng hayotl, mahallly ahollnng madanlyatl, urf-odatlarl, turmush sharoitlarlnl tasvirlaydlgan adablyot, manbalardan foydalanishnl taqozo qiladi. Masalan, materiklarning geograflk o'rnl, chegaralarl, qirg'oqlarning qiyofasl mavzusida quyidagl tartibda dars jarayonida yangl tushunchalar singdirib boriladi:

Ushbu mavzu yuzasidan o'quvchilarda quyidagl geograflk tushunchalar shakllanishl kerak:

- har bir materikning ekvator chizig'iga va bosh meridianga nisbatan joylashganligl;
- har bir materikning geograflk koordinatalarl, chekka nuqtalarl orasidagl masofalar;
- materiklarnl o'rab turgan okean, dengizlar va ularning nomlarl, chuqurligl, sho'rliagl, materik tablatiga ta'sirl;
- materiklar qirg'oqlarlnng qiyofasl, egri - bugriligl, orol va yarim orollarl, ularning nomlarl va h.k.

Materiklarning geograflk o'rnl, chegaralarl, qirg'oqlarlnng qiyofasl haqidagl tushunchalar shakllanishida karta ustida mashq qilish, "Kartada sayohat" o'tkazish, hisoblash, o'lchash, kartadan ob'yektlarnl topish ishlarlnl bajarish yaxshl natija beradi. Shuningdek, o'qituvchl tomonidan tayyorlangan qo'shimcha ma'lumotlar, jadvallar ham bu masalnl oydlndlashtirishda o'z xissaslnl qo'shadi. Materiklarning relfll mavzusi yuzasidan o'quvchilaming oladigan geograflk tushunchalarl quyidagilardan iborat bo'lishl maqsadga muvofiq:

Birinchidan u yoki bu materikning yer usti qanday relef shakllariga ega ekanligi haqidagi tushunchalarga ega bo'lishlari kerak. Masalan; Afrikaning relefida - yassi tog'liklar va tog'liklar;

Ikkinchidan u yoki bu materikda qaysi rel'ef shakllari asosiy o'rinda turishi haqidagi tushunchalarga ega bo'lishi kerak. Masalan; Janubiy Amerika materigida asosiy re'lef shakllari - tog'liklar;

Uchunchidan u yoki bu materikda re'lef shakllarining hususiyatlari haqidagi tushunchalarga ega bo'lishlari kerak va h.k.

Janubiy Amerikaning paydo bo'lishiga ko'ra yer yuzining barqaror uchastkalarga bo'linishi, har bir uchastkalarga kiruvchi hududlar, har bir hududda sodir bo'ladigan hodisalar va ularning sabablari hamda xarakterli tog'lar va yassi tog'liklar haqidagi tushunchalar beriladi.

Geografik tushunchalarni jumladan materiklardagi yosh va keksa tog'lar haqidagi tushuncha berar ekanmiz, bu ikkala tipdagi tog'larning paydo bo'lishi bir xil davrda emasligi tufayli bu tog'lar tashqi kuchlar: harorat, shamol, suvning ta'siri tufayli o'zgarib ketganligi yani tabiatdagi dialektik qonuniyatlar tog'larni hosil bo'lishida qanday ishlashi mumkin ekanligini o'quvchilar tasavvurida shakllantirib boriladi. Shuningdek, yosh baland tog'larga tashqi kuchlardan tashqari ichki kuchlarning ham ta'siri kuchli ekanligi bo'yicha tushunchalar berishda tashqi va ichki omillarga e'tibor qaratilishi lozimligi uqtiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimqulov N.R. Abdimurotov O.U. Yandasheva G. Sobirov E. "Umumta'lim maktablarida geografiya darslarini o'qitishda kartografik texnologiyalardan

foydalanish". Farg'ona vodiysida tabiatdan foydalanish va muhofaza qilishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Namangan, 6-7-iyun 2014-yil. 122-124-bet

2. Abdimurotov O.U. "Tabiiy geografiya kurslarida amaliy mashg'ulotlarni tashkil qilishda interfaol metodlarning qo'llanishi". Ta'limni axborotlashtirishning zamonaviy interfaol texnologiyalari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 2015-yil II-Tom 25-27-bet 3. Alimqulov N.R. Sultonova N.B. Abdimurotov O.U. "Umumiy yer bilimi kursida amaliy mashg'ulotlarni o'qitishda modulli ta'lim texnologiyasidan foydalanish". Geografiya fani va ta'limning zamonaviy muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, 20-may 2015-yil 361-364-bet

4. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии. Москва : Учпедгиз, 1960. — 451 с.

5. Даринский В.А. Методика преподавания географии. М. : Просвещение, 1975. 368 с